

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 2

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 2

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪЎЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
кизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла кизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Jahongir Mamatqosimov ESTRADA VA OMMAVIY TOMOSHALAR DRAMATURGIYASIDA HUJJATLI MANBALARNING BADIY SINTEZI.....	4
2. Малика Тухтаева ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОМ ИСКУССТВЕ НА ПРИМЕРЕ РОСПИСЕЙ БАЛАЛЫК-ТЕПЕ.....	9
3. Махмут Юсупбаев «ҚАРАҚАЛПАҚФИЛЬМ» КИНОСТУДИЯСЫ ТАРИЙХЫНАН.....	16
4. Marg‘uba Zaripova TALABALARNING DIZAYNERLIK KASBIY TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISHDA “DIZAYN OBYEKTINI KOMPYUTERDA MODELLASH” FANINING MOHIYATI.....	22
5. Гулбаҳар Бекниязова, Элеонора Қдырбаева АКТЁРЛЫҚ ШЫНЫҒЫҰЛАРЫН АЛЫП БАРЫҰДЫН ДӘСЛЕПКИ БАСҚЫШЛАРЫ.....	26
6. Дилафруз Худаева ЖИНСИ МАТОСИНИНГ ТАРИХИ, ТУРЛАРИ ВА КИЙИНИШ МАДАНИЯТИГА ТАЪСИРИ.....	31
7. Марьяш Тажигалиева ҚАРАҚАЛПАҚ ҚУҰЫРШАҚ ТЕАТРЫ ТАРИЙХЫНА НӘЗЕР.....	36
8. Aqilbek Qosbergenov QUWIRSHAQ TEATRI AKTYORIN TÁRBIYALAWDAǴI ÓZGESHELIKLERI.....	39

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Марьяш Тажигалиева

Ўзбекистан Мамлекетлик кўркем-ўнер

ҳәм маданият институты

Некис филиалы оқытыўшысы

ҚАРАҚАЛПАҚ ҚУЎЫРШАҚ ТЕАТРЫ ТАРИЙХЫНА НӘЗЕР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7375752>

АННОТАЦИЯ

Қарақалпақ қуўыршақ театры өзиниң өзине тән бай тарийхына ийе. Мақалада қарақалпақ қуўыршақ театрының пайда болыўы ҳәм раўажланыўының басқышлары ҳаққында пикир жүритиледи.

Гилт сөзлер: Қуўыршақ театры актёры, персонаж, импровизатор, гастроль, спектакль.

Марьяш Тажигалиева

Преподаватель Нукусский филиал государственного

института искусств и культуры Узбекистана

ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ КАРАКАЛПАКСКОГО КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

АННОТАЦИЯ

Кукольный театр Каракалпақстана имеет своеобразную богатую историю. В данной статье рассматриваются вопросы возникновения и развития Каракалпақского кукольного театра.

Ключевые слова: Актёр кукольного театра, импровизатор, гастроль, спектакль.

Maryash Tajigaliyeva

Teacher of the Nukus branch of the State Institute

of Arts and Culture of Uzbekistan

A LOOK AT THE HISTORY OF THE KARAKALPAK PUPPET THEATER

ANNOTATION

The puppet theater of Karakalpakstan has a peculiar rich history. This article discusses the emergence and development of the Karakalpak puppet theater.

Key words: Puppet theater actor, improviser, tour, performance.

Пүткил дүньяда қатаң белгиленген, бирден-бир сахна нызамлықларына бойсындырылған профессионал театр пайда болғанға шекем ҳәр қандай театр өзиниң

дәстүрий-тарихий жолын басып өткенлиги хәммеге мәлим. Қарақалпақ қуырышак театрының пайда болуы хәм раўажланыуының өзине тән басқышлары бар.

1982-жылы Қарақалпақстанда көркем өнерге қызығатуғын жаслардың өмиринде хақықый бурылыс болды. Хәзирги Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы (сол ўақыттағы Станиславский) театрда «набор» болып атыр дегенди еситип қала хәм районлардан дерлик 300 ге жақын жаслар топланды. Ол жерде Ташкент қаласындағы Театр хәм көркем өнер институтына оқыўға кириў ушын таярлық қызғын басланып кетти. Дәслепки 1-, 2-, 3-турда қатнасқан 300 талантлы жастың ишинен 150 адам Ташкент қаласында болып өтетуғын басқышқа жоллама алдық. Ал, Ташкентте болса тек ғана 30 адам 3-турдан өтип, студент болуы бахтына миясар болдық. 15 адам «драма хәм кино» бөлимине, ал тағы 15 адам «қуырышак театри актёры» бөлимине оқыўға қабыл етилди.. Оқыўға қабылланған жаслардың қуўанышында шек жоқ.

Сынақ басқышлары да жүдә әдил хәм қатаң түрде болып, жаслардың талантын көрнекли усстазлар баҳалап барды. Пайтахтымыз Нөкис қаласында болып өткен тур басқышларында белгили дубляж устасы, актёр Омон Абдуразақов хәм қуырышак актёры устасы Йогельсонлар қатнасты.

Ең қуўанышлы нәрсе сонда жоқары оқыў орнынан Қарақалпақстан Республикасы ушын биринши рет «қуырышак театри актёры» факультети ашылды. Олардың арасында Мурат Бегимов, Роза Пиязова, Қобланбек Қалилаев, Айбек Есимбетов, Қурбангул Сапарбаева, Лиза Абдимуратова, Светлана Мадетова, Назира Примбетовалар дәслепки қарлығашлар еди.

Солай етип қарақалпақ искусствосына ең биринши қуырышак театри актерлары кирип келди. Бирақ, қуырышак театрына арналған театр жоқ болғанлықтан, жас тамашагөйлер театрына жумысқа келди. Сол ўақытлары Жас тамашагөйлер театри директоры Райхан Сапарова оларды қоллап-қуўатлады. Өзлериниң диплом жумысы спектакли «Дюймовочка», «Улыбка Клоуна» спектакльери менен қала, район бойлап гастроль сапарларында болып, өзлериниң ықласбентлерине ийе болды. Нәтийжеде көп санлы тамашагөйлердиң кеўлинен шыға баслады.

Қарақалпақстанлы жаслар бул өнер түрин тереңирек меңгерийде бир қатар тәжирийбели устазлардан сабақ алды. Островский атындағы театр институтында Бермет Макиновна Саидова, Қатира Таштемирова, Тешабай Балуниев, Гульчина Закирова оқытыўшылардан тәлим алды. Сахна артында қуырышакты басқаруы тийкарларын үйренди.

Қарақалпақстан Республикасы Нөкис қаласында өз алдына қуырышак театри жоқ болғанлықтан жас тамашагөйлер театрында, соңынан Көзи әзилер жәмийети мекемесинде өзлериниң дәретиўшилигин алып барды. Ушырасқан қыйыншылықларға қарамастан өзлериниң спектакльери менен гастроль сапарларында жүрди хәм де халқымыз қуырышак театрының тийкаршыларының биринши қәдемлерин жақсы қабыл етти. Олардан жаңа спектакльерди күтер еди. Әлбетте, жаңа өсип киятырған әўладқа бул театр үлкен сауға болды. Оларды кәмилликке тәрбиялаў, жақсылыққа жетеклеўде қуырышак театрының орны гиреўли еди.. Ең баслысы бул театр актёрларының өзлериниң алдына қойған мақсетлери болды.

1931-жыл 16 сентябрьде Москвада Сергей Василиевич Образцовтың ең биринши қуырышак театри ашылған еди. Хәзирги бизлердиң қарақалпақ актёрлары тийкаршыларына уқаслығын айтып өтсек, ол да көп қыйыншылықлар көргенлиги, өзлериниң театри жоқлығы сықлы тәреплери жүдә уқсас. Тек 1937-жылы ғана Образцов театрына Москва орайынан Маяковский майданынан орын берген. хәм сол жылдан баслап 33 жыл бойы өзлериниң көплеген спектакльерин қойып берди. Бирақ, 1937 -жылға шекем ол хәр жерде қыйыншылықлар менен өзлериниң дәретиўшилигин тоқтатпады.

Соны айтып өткимиз келеди Қарақалпақстан қуырышак театрының дәретиўшилик жолларында усындай өзлериниң театри болмай, көп жыллар бойы имаратсыз жүрседе, көплеген спектакльер қойылып, өзлериниң кәсибине садық калды.

Хәзирги ўақытта Қарақалпақстан Республикасы Мәденият министрлиги тәрәпинен қуырышак театрына өз алдына қарақалпақ мәмлекетлик қуырышак театри имараты берилди.

Биринши марта куўыршақ театры 1991-жылы Нөкис қаласында Көзи эзилер жәмийети мекемесиниң ишинде ашылды хәм өзлериниң дөретиўшилигин даўам еттирип келди.

Хәзирги ўақытта куўыршақ театрының тийкарын қалаған актерлар үдкен устазларға айланды. Театр жас актерлар менен толысып атыр хәм жылдан-жылға репертуарларын байытып, кишкенелердиң кеўлинен шығып киятыр.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Britannika. Большой энциклопедический словарь. – Москва: «Изд-во Астрель: «Изд-во АСТ», 2009.
2. Ashurova M. Quwirshaq teatr kórkem óneriniń aktyorlıq mektebi. Qaraqalpaqshalağan N.Pirimbetova. – Tashkent: Navruz, 2020.
3. Islomov T. Tarix va sahna. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1998.
4. Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: Lesson Press, - 220 b.
5. Rahmonov M. O'zbek teatri qadimiy zamonlardan XVIII asrga qadar. – Toshkent: Fan, 1975.
6. Sayfullaev B.S., Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 388 b.
7. Tursunov T. Sahna va zamon. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007. – 404 b.
8. Болтабоева У. Қўғирчоқ театри гуруҳларида сахнавий нутқнинг аҳамияти. – Тошкент: Наврўз, 2020.
9. Образцов С.В. О кукольном театре. – Москва: Искусство, 1947.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 2

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.